

.....: วิถีแห่งคริสตชนเบื้องต้น ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา:.....

[โดยซิสเตอร์โยอันนา ยูนา แคทเธอริน เอี่ยมสุวรรณ] / คณะครูซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา

1. ศาสนาคริสต์เชื่อในเรื่องความยำเกรงพระเจ้า สิ่งนี้นำไปสู่การใช้ชีวิตทั้งชีวิตให้ดีที่สุด ไม่ใช่วนอยู่ในวังวนแห่งปัญหาและการทดลอง โดยเอาตัวเองเป็นหนูทดลองนั้น คริสตชนจะตระหนักถึงความจริงจิงในชีวิต ดังนั้นเราจะไม่เชื่อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดหลายรอบเพื่อจะเรียนรู้อะไรบางอย่าง แต่เราเชื่อว่าเกิดมาชีวิตเดียว ก็สมควรจะรู้สิ่งสำคัญทุกอย่างให้ครบได้เลย

ฮีบรู 9:27 “มนุษย์มีการกำหนดไว้แล้วที่จะตายครั้งเดียว หลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา”

การยำเกรงพระเจ้าคือจุดเริ่มต้นของปัญญา (สุภาพิต 1:7)

2. ศาสนาคริสต์เชื่อในความจริงจิงต่อชีวิต แต่เปิดโอกาสถึงการเรียนรู้ที่ผิดพลาด ไม่สอนให้จบชีวิต บนไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ว่า โปรดให้อภัยเขาเกิด เพราะเขาไม่รู้ว่าทำอะไรลงไป ดังนั้นสิ่งที่พระเยซูคริสต์กับยูดาสกอนจะทรมายว่า อยากทำอะไรก็จงทำเกิด ก็เพื่อจะถามถึงสาเหตุและเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตให้ถึงที่สุด ศาสนาคริสต์ไม่เชื่อว่าจะมีการกระทำที่ไม่สามารถหาต้นตอของสาเหตุของพฤติกรรมได้ จิตใต้สำนึกสำหรับศาสนาคริสต์สามารถเข้าถึงได้ เราไม่ได้ถูกอะไรควบคุมโดยขาดการเข้าถึงในความเข้าใจนั้น การเชื่อในอิสรภาพบ่งบอกว่าทุกสิ่งที่เลือกสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์ได้ ซึ่งเป็นที่มาของคำว่าสติปัญญา ทั้งคืนพระเยซูชอุทิศฐานขอให้อูดาสไม่ทรมายพระองค์ ด้วยการขอให้ถ้วนนี้เลื่อนออกไปเกิด

ลูกา 23:34 “พระเยซูคริสต์ว่า ‘พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดอภัยเขาเกิด เพราะเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่’”
ยอห์น 13:27 “สิ่งที่เจ้าทำอยู่ จงทำให้เร็วเกิด”

มาระโก 14:36

พระองค์ตรัสว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า สิ่งสารพัดพระองค์ทรงสามารถได้ ขอให้ถ้วนนี้พ้นไปจากข้าพระองค์เกิด ถึงกระนั้นก็ตาม อย่าให้เป็นไปตามความปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์”

3. ศาสนาคริสต์มีวิถีที่เราจะไม่จบชีวิตแบบยูดาส คือหลักความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก

1 โครินธ์ 13:13 “บัดนี้ยังมีความเชื่อ ความหวังใจ และความรักอยู่ทั้งสามสิ่ง แต่ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด”

4. ความเชื่อที่พระเยซูเน้นย้ำในเชิงพฤติกรรมคือโปรดให้อภัยเขาเกิด เพราะเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรลงไป ความเชื่อนี้คือทุกพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน มาจากความไม่รู้ทั้งสิ้น แปลว่าเป็นวิธีทดสอบสมมติฐานสำหรับเขา การให้อภัยแปลว่าอย่าจบชีวิตเลย คำพูดนี้พระองค์ย้ำไปถึงยูดาสด้วย

5. ความเชื่อต่อมาคือพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ใครพินาศ แปลว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาให้ชีวิตใครพัง ชีวิตพังคืออะไร พระองค์ตรัสว่าถ้าใครตบแก้มข้างหนึ่ง จงหันหน้าไปหาเขาอีกครั้ง ว่าเขาต้องการอะไรจากเรา กันแน่ ซึ่งคือการหันแก้มอีกข้างให้เขาด้วย ชีวิตพังจึงคือการทำให้ชีวิตคนอื่นพังแบบต่อกันมา พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามีความสามารถในการอยู่ร่วมกัน กล่าวคือคิดร่วมกันได้ แต่ไม่คิดแทนกัน ซึ่งต้องสื่อสารร่วมกันได้ตรงประเด็น โดยคือวิเคราะห์ วิจัย แต่ไม่วิจารณ์ แล้วนำไปสู่การทำความคิดร่วมกันได้ในท้ายที่สุด จึงสรุปได้ว่าทุกคนเป็นคนดีได้ สุดท้ายแล้วทุกคนจะเป็นคนดี

2 เปโตร 3:9 “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอดทนนานต่อท่านทั้งหลาย พระองค์ไม่ประสงค์ให้ใครพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาให้ทุกคนกลับใจใหม่”

มัทธิว 5:39 “ถ้ามีใครตบแก้มขวาของท่าน จงหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้เขาด้วย”

6. ต่อมาคือความหวัง เราเชื่อแต่สิ่งดีๆ อยู่แล้ว ชีวิตคริสตชนเริ่มต้นที่ความเชื่อ จบท้ายที่ความเชื่อ ความหวังอยู่ภายใต้ความเชื่อข้างต้นที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าคือความหวังดี ที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีแบบพระคริสต์เจ้า

7. ความรัก ภาษาอังกฤษความรักเป็นขั้นกว่าของความชอบ ในบริบทของบุคคล ความรักจะประกอบไปด้วยความปรารถนาดีอีกด้วย ซึ่งถ้าเราเรียนรู้รูปแบบพฤติกรรมข้างต้นจากความเชื่อ เราจะรู้สึกชอบทุกคน และรักทุกคน เพราะทุกคนสามารถเป็นคนดี และท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนจะเป็นคนดี ความรักยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะสรุปความเชื่อและความหวังไว้ด้วยกัน เป็นผลจากความเชื่อซึ่งทำให้ทุกคนรอด

ยอห์น 13:34 “เราขอบพระบัญญัติใหม่ให้แก่ท่านทั้งหลายว่า จงรักกันและกัน”

1 โครินธ์ 13:4-7

8. คริสตชนไม่เชื่อในนรก เพราะเราไม่เชื่อในการลงโทษ แต่เชื่อในการประกาศสอน พระเยซูตรัสว่าจงออกไปประกาศและสั่งสอน เราจึงเชื่อในการสื่อสาร ไม่ใช่กำลัง ความรุนแรง หรือสงคราม และที่สำคัญคือต้องสื่อสารให้เขาเข้าใจ ถ้าเขา ยังไม่พร้อมอธิษฐานด้วยตนเอง เราเพียงอธิษฐานเพื่อก็ได้ การอดอาหารเพื่อขับผีร้าย ผีร้ายคืออะไร ผีร้ายคือความคิดที่มากเกินไป พระเยซูเคยบอกว่าเปโตรเคยมีความคิดแบบผีร้าย ซึ่งคือขาดานที่คอยขวางทางความจริง

มาระโก 16:15 “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน”

มัทธิว 17:21 “แต่ผีนี้จะไม่ออกไป เว้นแต่ด้วยการอธิษฐานและการอดอาหาร”

9. การขับผีคือการประกาศและสั่งสอน จนคนเข้าใจ การขับผีไม่ใช่คำสั่งให้หยุด แต่ต้องบอกด้วยว่าทำไมต้องหยุด ทำไมต้องออกมา ทำไมไม่ควรทำอะไร ทำไมควรทำอะไร

มาระโก 1:27 “คำสั่งสอนใหม่ที่มีสิทธิอำนาจ! แม้แต่พวกวิญญูณชั่วก็ยิ่งเชื่อฟังพระองค์”

10. ในการพิจารณาความคิดนั้น พระเยซูไม่ได้ให้เราเชื่อว่ามีความคิดมากเท่าใดในเชิงปริมาณ แต่ให้เราพิจารณาด้วยตนเอง นับด้วยตนเอง

กาลาเทีย 6:4 “แต่ละคนจงพิจารณาการกระทำของตนเอง”

11. การสารภาพบาปจึงไม่ใช่การคิดน้อยๆ แล้วทำบาปออกมาซ้ำซาก โดยไม่ผ่านการไตร่ตรอง แต่เป็นความเข้าใจว่า ทุกคนแม้จะผิดพลาดอย่างไรแล้ว ไม่ควรลงนรก หรือโดนลงโทษ แต่กลับเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่อีกครั้ง

1 ยอห์น 1:9 “ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ก็ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมที่จะทรงโปรดอภัยบาปของเรา”

12. การเป็นนักบุญไม่ใช่รู้ทุกอย่างแล้ว แต่เป็นการเรียนรู้อยู่เสมอ เพราะแม้แต่พระเจ้าก็ยังฟัง การฟังคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การฟังคือการสื่อสารไม่รู้จักจบ

โรม 10:17 “ความเชื่อเกิดขึ้นจากการฟัง และการฟังนั้นมากจากพระวจนะของพระคริสต์”

13. ชีวิตคนเราสมควรไปต่ออยู่แล้ว ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม เพราะทุกอย่างสามารถอธิบายได้ เช่นนั้นแล้ว มีเส้นชัยย่อมมีเส้นทางจะไปให้ถึงได้

ฮีบรู 12:1 “เราจงวิ่งด้วยความทรหดในทางที่ตั้งไว้สำหรับเรา”

14. เราเชื่อในการควบคุมผลลัพท์ เพราะเราเชื่อในการควบคุมตนเอง และตนเองเป็นที่มาของผลลัพท์

กาลาเทีย 5:23 “ความสุภาพอ่อนโยนและการควบคุมตนเอง”

15. ทุกอย่างถูกกำหนดเอาไว้แล้ว แปรว่ามีตัวแปรต้น ตัวแปรตาม สิ่งที่ถูกกำหนดทุกอย่างคือตัวแปรต้น ตัวแปรตาม คือหลักการที่ใช้ในการควบคุมผลลัพท์

โรม 8:28 “เรารู้ว่าในทุกสิ่ง พระเจ้าทรงร่วมมือให้เกิดผลดีแก่คนที่รักพระองค์”

16. การแก้ปัญหาที่เหมือนวิธีการบัตยุง ถ้าการบัตยุงของเรายังทำให้ยุงตายอยู่ เรายังมีปัญหภายในตัวเองอยู่ เราต้องรับสภาพเป็นเหมือนพระเจ้าที่เป็นนกพิราบที่ไม่กินเนื้อสัตว์ ที่เป็นปลาพระเยซูที่ไม่กินเนื้อสัตว์ ที่เป็นแกะที่เป็นสัตว์ที่ไม่ก้าวร้าวแบบวัวกระทิง สัญลักษณ์เหล่านี้คริสตชนต่างยึดถือเป็นแบบอย่าง โดยการทำให้โปรตีนจากข้าวสาลีให้มีเนื้อสัมผัสแบบเดียวกับสแต็กแกะได้ แบบพระองค์ และที่ทำกันในปัจจุบัน